

Pembuatan *Motion Graphic* Cara Menggunakan Fitur *Chat* di *Website* BCA

Harizky Hardiansyah
Jurusan Teknik Informatika dan Komputer
Politeknik Negeri Jakarta
Depok, Indonesia
harizky.hardiansyah.tik14@mhs.wpnj.ac.id

Abstrak – Halo BCA adalah bagian dari PT. BCA yang merupakan *contact center* berbasis online yang dapat diakses melalui *web* dan *smartphone*. Halo BCA selalu memberikan kemudahan kepada nasabah dan non nasabah untuk mengetahui informasi dari BCA. Tertutama dalam hal tutorial atau tata cara menggunakan layanan dari BCA dengan memanfaatkan multimedia interaktif. Pembuatan *motion graphic* cara menggunakan fitur *chat* di *website* BCA untuk memberikan informasi sekaligus promosi layanan baru dari Halo BCA yaitu *website chat*. *Motion graphic* ini ditujukan untuk nasabah dan non nasabah BCA. Perancangan dilakukan dengan menggunakan metode luther. Penulis bersama pembimbing industri menentukan *concept*, *design*, mengumpulkan *material collecting*, melakukan *assembly* untuk selanjutnya di distribusikan. Informasi yang disajikan pada *motion graphic* ini adalah langkah-langkah menggunakan fitur *chat* di *website* BCA. Langkah-langkah yang divisualisasikan menyesuaikan keadaan sebenarnya sehingga masyarakat mudah memahami juga mengimplementasikan informasi dari video *motion graphic* yang dibuat.

Kata kunci— *Motion graphic*, *website chat*, Layanan halobca, *Video editing*.

I. PENDAHULUAN

Menurut majalah *Motion by Design*, *motion graphic* pada umumnya merupakan gabungan dari potongan – potongan desain atau animasi yang berbasis media visual yang menggabungkan bahasa film dengan desain grafis. Saat ini BCA sedang mempromosikan layanan terbarunya yang berupa *website chat*. Untuk layanan *website chat* ini sendiri belum di promosikan secara lebih lanjut oleh BCA karena belum adanya video yang menjelaskan tentang apa itu *website chat* dan bagaimana cara menggunakannya. Masih pasifnya promosi untuk *website chat* ini menjadi alasan dibuatnya *motion graphic* cara menggunakan fitur *chat* di *website* BCA ini. Penulis bersama pembimbing industri membuat sebuah konsep video *motion graphic* yang dapat memvisualisasikan penggunaan fitur *chat* di *website* BCA. *Motion graphic* yang dibuat berisi tentang langkah-langkah atau cara menghubungi Halo BCA menggunakan *website chat*.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian *Motion Graphic*

Motion graphic adalah media yang menggunakan rekaman video dan / atau teknologi animasi untuk menciptakan ilusi gerak dan biasanya dikombinasikan dengan audio untuk digunakan dalam sebuah output multimedia. (Michael Betancourt, 2012).

B. Halo BCA

Halo BCA adalah bagian dari PT. BCA yang merupakan *contact center* berbasis online yang dapat diakses melalui *web* dan *smartphone*. Halo BCA memberikan layanan terbaiknya dalam menyediakan informasi seputar layanan dan solusi perbankan yang diperlukan masyarakat. Tertutama dalam hal tutorial atau tata cara menggunakan layanan dari BCA dengan memanfaatkan multimedia interaktif. Jika sebelumnya nasabah bisa menghubungi Halo BCA melalui telepon di 1500888 atau jejaring sosial Twitter: @HaloBCA, kini Halo BCA menyapa para nasabah melalui *chat widget* yang tersedia di situs BCA. Layanan terbaru ini bisa diakses dalam versi desktop maupun juga mobile.

C. Website Chat

Kevin Gao mendefinisikan *web chat* sebagai sistem yang memungkinkan pengguna berkomunikasi secara real time menggunakan antarmuka web yang mudah diakses. ini adalah jenis obrolan online via Internet yang dibedakan dengan kesederhanaan dan aksesibilitasnya terhadap perangkat lunak obrolan khusus. Dengan Halo BCA *chat*, interaksi langsung bisa di dapatkan. Ragam informasi, mulai dari produk layanan, ATM/cabang terdekat, solusi perbankan, dan ragam promosi yang sedang berjalan, bisa di tanyakan., memanfaatkan teknologi informasi yang kian canggih, untuk saling berbagi.

Cara bercakap dengan Halo BCA chat sangatlah mudah. Kita cukup masuk ke dalam situs www.bca.co.id dan klik icon Halo BCA *chat* di pojok kanan bawah untuk versi desktop, sedangkan versi mobile icon terletak di pojok kanan atas. Untuk memulai interaksi, kita hanya perlu memasukkan Nama, Email, dan Telepon serta mengisi Captcha/saya bukan robot.

D. Metode Pengembangan Multimedia

Menurut Luther (1994), metodologi pengembangan multimedia terdiri dari enam tahap, yaitu *concept* (pengonsepan), *design* (pendesainan), *material collecting* (pengumpulan materi), *assembly* (pembuatan), *testing* (pengujian), dan *distribution* (pendistribusian). Dalam penelitian ini menggunakan metode pengembangan multimedia luther, konsep, perancangan, pengumpulan bahan, perakitan, pengujian dan distribusi seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini (Sonjaya & Habiba, 2015).

Gambar 1: Metode Luther

1) Concept

Tahap *concept* atau pengonsepan adalah tahap untuk menentukan tujuan dan siapa pengguna program (identifikasi audiens). Dalam memproduksi film animasi termasuk, umumnya dibagi menjadi tiga tahap utama yaitu pra produksi, produksi dan pasca produksi (Sonjaya & Habiba, 2016).

2) Design

Design atau perancangan adalah tahap pembuatan spesifikasi mengenai arsitektur program, gaya, tampilan, dan kebutuhan material atau bahan untuk program. Dalam pembuatan film animasi, dibutuhkan beberapa desain, seperti desain karakter, latar belakang, properti, desain storyboard dan desain pada kemasannya. (Sonjaya & Habiba, 2015).

3) Material Collecting

Material collecting adalah tahap pengumpulan bahan yang sesuai dengan kebutuhan yang dikerjakan. Perlu menentukan apakah persamaan bahan harus diketik dengan menggunakan font Times New Roman atau Symbol. Untuk membuat persamaan bertingkat, mungkin perlu untuk memperlakukan persamaan sebagai grafik dan memasukkannya ke dalam teks setelah kertas ditata. (Sonjaya & Habiba, 2015).

4) Assembly

Tahap *assembly* adalah tahap pembuatan semua objek atau bahan multimedia yang didasarkan pada tahap *design*, seperti

storyboard, bagan alir, dan/atau struktur navigasi. Setelah proses penyusunan, pengeditan dilakukan dengan menggabungkan bumper di awal video, menambahkan efek dan transisi, dan kredit (Sonjaya & Habiba, 2015).

5) Testing

Tahap *testing* atau pengujian adalah tahap setelah menyelesaikan tahap pembuatan (*assembly*). Penilaian kelayakan berdasarkan konten, teknik pembuatan, dan manfaat sebagai bahan pembelajaran. (Sonjaya & Habiba, 2015).

6) Distribution

Pada tahap ini aplikasi akan disimpan dalam suatu media penyimpanan. Distribusi dilakukan dengan dua cara, yaitu dalam bentuk fisik dan non fisik (Sonjaya & Habiba, 2015).

E. Adobe Illustrator

Adobe Illustrator adalah perangkat lunak (software) berbasis desain grafis vector yang berfungsi untuk membuat, mendesain dan mengedit gambar vector (Hendratman, 2015).

F. Adobe After Effects

Adobe After Effects merupakan salah satu perangkat lunak yang dikembangkan oleh Adobe System. *Adobe After Effect* adalah sebuah perangkat lunak editing video kelas dunia yang banyak digunakan dalam dunia perfilman untuk mengedit video seperti menambah efek suara, efek animasi, bahkan efek 3D. Perangkat lunak ini sangat berguna untuk membuat dan mengembangkan gambar yang dinamis, membuat animasi, melakukan editing video, serta menambah efek – efek spektakuler (Wahana Komputer, 2013).

G. Adobe Premiere Pro

Adobe Premiere Pro merupakan perangkat lunak *video editing* yang sangat populer di kalangan profesional maupun pengguna awam yang menyukai *video editing*. Perangkat lunak ini memiliki tampilan yang mudah digunakan dan didesain oleh suatu perusahaan populer di bidang peranti lunak, yaitu Adobe System (Sugianto, 2012).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Unit Kerja PKL

Penulis melakukan praktek kerja lapangan di PT. BCA biro layanan Halo BCA. Penulis ditempatkan di divisi *Graphic Designer / Content Multimedia Developer*. Gambar 2 merupakan struktur organisasi divisi *Content Multimedia Developer*. Pada struktur tersebut terdapat bagan yang berwarna Orange yang merupakan tempat dimana penulis melaksanakan PKL.

Gambar 2: Struktur Organisasi Halo BCA

Gambar 3: Storyboard Pembuatan Motion Graphic

B. Pembahasan Hasil PKL

Pada pembahasan hasil PKL, penulis membuat sebuah *motion graphic* 2D. *Motion graphic* yang penulis buat merupakan sebuah video untuk menggunakan teknologi terbaru yang digunakan Halo BCA, yaitu *website chat*. Penulis membagi proses pembuatan *motion graphic* ini mengikuti tahap pengembangan multimedia yang dikemukakan oleh Sutopo (2003) yaitu : *Concept, Design, Material Collecting, Assembly, Testing, dan Distribution.*

1) Concept

Konsep dalam pembuatan *motion graphic* ini bertujuan untuk membangun sebuah langkah menggunakan fitur *chat* di *website* BCA. Video *motion graphic* dibuat untuk mempromosikan teknologi chat di *website* Halo BCA ke masyarakat luas. Durasi untuk video *motion graphic* ini telah ditentukan oleh pembimbing industri, yaitu tidak lebih dari 30 detik. Hasil video akan ditampilkan pada *website* BCA di alamat www.bca.co.id. Pada tahap konsep ini penulis bersama pembimbing membuat ide cerita dengan mengurutkan langkah-langkah penggunaan *website chat* dan menentukan *software* yang digunakan.

2) Design

Pada tahap ini, penulis membuat desain *storyboard*. Pembuatan *storyboard* bertujuan sebagai acuan penulis saat mengerjakan proyek sehingga tidak terjadi perbedaan ide cerita yang terlalu mencolok. *Storyboard* dibuat langkah-langkah yang telah dibuat. Pada *storyboard* dibuat gambar yang menggambarkan langkah-langkah dan penjelasan atau deskripsi gambar yang ada.

3) Material Collecting

Pada tahap ini, pengumpulan materi yang dilakukan adalah dengan mencari gambar dan audio yang dibutuhkan sebagai dasar pembuatan *motion graphic* cara *chat* di *website* BCA. Bahan yang dikumpulkan yaitu logo bca, tampilan *website* BCA, logo *webchat*, poster promosi *website chat*, gadget dengan format .Ai dan *background*. Bahan – bahan tersebut didapat dari pihak Halo BCA dan beberapa objek dibuat oleh penulis.

Gambar 4: Pengumpulan Material yang Dibutuhkan

4) Assembly

Dalam tahap *assembly* dilakukan pembuatan sebuah *motion graphic* berdasarkan *storyboard* yang telah dibuat pada tahap *design*. Adapun penulis membagi tahap ini menjadi 5 bagian, yaitu pembuatan ilustrasi, pembuatan *motion graphic* (*animating*), *rendering* tahap 1, penggabungan (*compositing*), dan *rendering* tahap 2 (akhir).

a) Pembuatan Ilustrasi

Pada tahap ini dilakukan pembuatan ilustrasi di *Adobe Illustrator*. Pembuatan ilustrasi merupakan proses pembuatan objek-objek yang diperlukan untuk dijadikan *motion graphic* sesuai dengan *storyboard* yang sudah dibuat sebelumnya.

Gambar 5: Pembuatan Ilustrasi Tampilan Website BCA

Penggunaan Path Tool, Rectangle Tool dan Ellipse Tool juga penulis lakukan di ilustrasi pada scene awal video motion graphic. Penulis membuat tempat untuk mengetik url address, dengan menambahkan stroke pada lingkaran untuk tombol.

Gambar 6: Ilustrasi Objek Tempat Menulis Url Address

Semua file Illustrator disimpan dengan format .Ai untuk nantinya digunakan di After Effects.

b) Pembuatan Motion Graphic (Animating)

Setelah semua ilustrasi dibuat, hal yang selanjutnya dilakukan yaitu membuka software Adobe After Effects CC 2015 untuk pembuatan motion graphic (animating).

Gambar 7: Tampilan Adobe After Effects CC 2015

Pada composition scene1, penulis menambahkan background gradasi berwarna biru menyesuaikan warna tema pada perusahaan BCA. Composition teks di tarik kedalam

composition scene1, maka tampilan composition scene1 menjadi seperti di bawah ini.

Gambar 8: Scene1 Setelah ditambah Composition Tex

Penulis menampilkan chat dari call center officer Halo BCA yang berupa sapaan pembuka. Chat ditampilkan dengan menggunakan teknik scale dari motion composer.

Gambar 9: Chat Ditampilkan Menggunakan Teknik Scale

Setelah itu penulis membuat composition baru yang diberi nama end. Berisi gambar dialog chat, teks chat dari call center officer dan juga keyboard menyesuaikan dengan poster iklan dari webchat halo BCA. Penulis menggunakan 3 efek yang berbeda pada tiap objek. Pada kotak dialog chat menggunakan position dan masking, typewriter digunakan untuk menampilkan teks chat. Untuk keyboard, penulis menggunakan opacity agar perhatian audiens tetap tertuju pada dialog chat. Bentuk ahir dari composition end seperti gambar dibawah ini.

Gambar 9: Penambahan Value Transdormasi Pada Tiap Layer

Teknik yang digunakan oleh penulis di *scene* lain hampir sama dengan teknik yang telah dijelaskan di atas.

c) *Rendering* Tahap 1

Pada tahap *rendering* pertama ini dilakukan di *software* *Adobe After Effects*. Pada tahap ini *file* yang di-*render* sudah melalui tahap pengerjaan *motion graphic* secara keseluruhan. Untuk proses ini dilakukan dengan cara mengklik *menu bar*, *File > Export > Add to Adobe Media Encoder Queue*, langkah ini akan membuka *Adobe Media Encoder CC 2015*.

Gambar 10: Panel *Render Queue*

Setelah itu pengaturan dilakukan dengan mengklik *H.264*, untuk mengatur *export settings*. Pengaturan yang penulis lakukan untuk *rendering* tahap pertama ini adalah dengan mengatur resolusi berukuran *1920 x 1080 pixel* dengan *frame rate* *29,97 fps*. *Format file* yang dipilih yaitu *H.264* agar *file* terkompresi dengan baik dan tetap memiliki kualitas video yang tinggi. Video hasil *render* ini akan berekstensi *.mp4*.

Gambar 11: Pengaturan *Rendering* Tahap 1

Setelah pengaturan selesai, penulis mengklik icon segitiga hijau (*start queue*) untuk menjalankan proses pada panel queue di *Adobe Media Encoder CC 2015*, seperti yang dapat dilihat pada Gambar 3.34 dan tunggu hingga proses *render*-nya selesai.

d) *Penggabungan (Compositing)*

Tahap ini merupakan tahap dimana *motion graphic* akan diberi *sound effect* dan *background* untuk menunjang video ini agar lebih menarik. Tahap ini penulis lakukan di *software*

Adobe Premiere Pro. Selanjutnya yang dilakukan yaitu meng-*import* *video motion graphic* yang telah di-*render*, *file sound effect*, dan *file background* yang telah disiapkan ke dalam *Adobe Premiere Pro*

Gambar 12: *File* yang di-*Import* ke *Project Panel*

Setelah *file – file* tersebut masuk ke dalam *Adobe Premiere Pro* kemudian *file – file* tersebut penulis *drag and drop* ke dalam *timeline*.

Gambar 13: *File* dalam *Timeline Adobe Premiere Pro*

Kemudian pada *Audio Mixer*, penulis mengubah *volume* pada *Audio 1* yang merupakan *background* menjadi *-7* dan pada *Audio* lain yang merupakan *sound effect* menjadi *3*. Hal ini penulis lakukan agar *sound effect* dapat terdengar tanpa merusak warna *background*.

Gambar 14: Pengaturan pada *Audio Mixer*

e) *Rendering Tahap 2 (Akhir)*

Rendering tahap 2 dilakukan di *software Adobe Premiere Pro*. Pada tahap ini *file* yang di-render sudah melalui tahap penggabungan dari *video motion graphic*, *voice over*, dan *background*.

Untuk proses ini caranya adalah dengan mengklik pada *menu bar*, *File > Export > Media* atau dengan *shortcut Ctrl + M*. Ini akan memunculkan panel *Export Setting*. Pengaturan yang penulis lakukan untuk *rendering* tahap 2 ini sama dengan pengaturan *rendering* tahap pertama, yaitu dengan mengatur resolusi berukuran *1920 x 1080 pixel* dan *frame rate 29,97 fps*. Format *file* yang dipilih yaitu *H.264* dan penulis juga me-*checklist* pada bagian *Use Maximum Render Quality* agar *file* terkompresi dengan baik dan tetap memiliki kualitas video yang tinggi. Video hasil *render* ini akan berekstensi *.mp4*.

Gambar 15: Pengaturan *Rendering* Tahap 2

Setelah pengaturan selesai, untuk memulai proses *render* dilakukan dengan mengklik *Export*. Maka muncul proses *render* yang sedang berjalan seperti di bawah ini:

Gambar 16: Proses *Render* Tahap 2

Proses *render* ini ditunggu sampai selesai. Dengan demikian, tahap *assembly* pembuatan *motion graphic* cara *chat* di *website Halo BCA* ini selesai..

5) *Testing*

Pada tahap ini, penulis memastikan bahwa video yang telah dihasilkan harus dapat berjalan dengan. Pengujian ini dilakukan oleh penulis sendiri dan kemudian untuk pengujian selanjutnya dilakukan oleh pembimbing dan rekan kerja penulis di industri. *Motion graphic* dikatakan selesai dengan kelayakan seperti yang dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Hasil Pengujian

No	Pernyataan	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
1	Background menggunakan musik instrumental				V	
2	Langkah-langkah pada video sesuai dengan keadaan sebenarnya					V
3	Video motion graphic ini mudah dipahami					V
4	Resolusi video 1920x1080 pixel dan menggunakan format .mp4					V
5	Video motion graphic ini berdurasi 30 detik					V
6	Hasil akhir video berukuran 13,6 Mb				V	

Tabel 1: Hasil Pengujian

6) *Distribution*

Pada tahap ini video *motion graphic* telah selesai dibuat dan diberikan kepada Halo BCA untuk kemudian disebar ke internal perusahaan. Sampai saat penulis menyelesaikan laporan ini, video berada dalam tahap editing untuk penambahan *voiceover*. Perubahan beberapa konten juga dilakukan untuk kebutuhan iklan perusahaan. Setelah itu, video *motion graphic* cara *chat* di *website* BCA akan ditayangkan di *channel* youtube BCA.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Langkah-langkah yang dibuat pada *motion graphic* ini telah di sesuaikan dengan tampilan asli pada gadget.
2. *Storyboard* berfungsi sebagai pemandu dalam pengerjaan *motion graphic*, sehingga tidak terjadi perbedaan yang terlalu mencolok antara hasil video *motion graphic* dengan ide cerita.
3. Penggabungan *motion graphic* dan audio yang digunakan sudah selaras antara pergerakan dengan *background* yang berupa *instrumental music* sehingga tidak merubah pesan yang ingin disampaikan.
4. Berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh pembimbing dan rekan kerja pada akhir masa praktik kerja lapangan

menunjukkan bahwa *backsound* menggunakan music instrumental sudah baik, langkah-langkah yang di visualisasikan pada video sudah sangat baik, video *motion graphic* ini juga sudah sangat baik sehingga mudah dipahami. Dengan resolusi 1920x1080 pixel, format .mp4 dan durasi 30 detik membuat video ini sudah sangat baik, hasil akhir video dengan ukuran 13,6 mb sudah baik dan sesuai dengan permintaan dari pembimbing industri.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adobe Creative Team, 2012. *Adobe After Effect CS6 Classroom in a Book*. California: Peachpit.
- [2] Adobe Creative Team, 2013. *Adobe Premiere Pro CS6 Classroom in a Book*. California: Peachpit.
- [3] Anonym, 2016, November 15. <https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Korporasi/Berita/2016/11/15/11/44/halo-bca-sapa-nasabah-lewat-web-chat>
- [4] Gao, Kevin. 2014. "5 Best Practices for Increasing Sales with Live Chat Software". <https://www.salesforce.com/blog/2014/04/customer-service-live-chat-gp.html> [17 April 2014]
- [5] Betancourt, M., 2012. *The Origins of Motion Graphics*. s.l.:Cinegraphic.
- [6] Elcom, 2012. *Seri Belajar Kilat Adobe After Effect CS5*. Yogyakarta: Andi.
- [7] Hendratman, H., 2012. *Computer Graphic Design*. Bandung: Informatika Bandung.
- [8] Sukarno, I.S. & Setiawan, P., 2014. *Perancangan Motion Graphic Ilustratif Mengenai Majapahit untuk Pemuda-Pemudi*. Bandung: ITB.
- [9] Priyatmanto, B. A., 2013. *Perancangan Media Motion Graphic OBB Program TV "Holiday Night" di KOMPAS TV Surabaya*. Surabaya: STIKOM Surabaya.
- [10] Sa'adah, B., 2014. *Promosi Sebagai Strategi Mencapai Target Penjualan Pada PT. Avia Avian Brands Sidoarjo*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- [11] Sonjaya, I. & Habiba, R., 2015. *Making of the Animated Movie "Pangeran Diponegoro" With Stop Motion Techniques to Support Learning History*. Jawa Barat: Politeknik Negeri Jakarta.
- [12] Wahana Komputer, 2013. *Shortcourse Penerapan Efek Visual pada Video dengan Adobe After Effect CS6*. Semarang: Andi.
- [13] Wahana Komputer, 2013. *Shortcourse Series: Mudah Menguasai Adobe Illustrator CS6*. Semarang: Andi.

